

DOI: 10.5281/zenodo.17048290

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ ДЛЯ ПОПУЛЯЦИЙ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ИЗ ЗОНЫ КЫШТЫМСКОЙ АВАРИИ

ECOLOGICAL AND GENETIC CONSEQUENCES OF RADIATION FOR HERBACEOUS PLANT POPULATIONS FROM THE KYSHTYM ACCIDENT AREA

Е.В. Антонова, В.Н. Позолотина, Н.С. Шималина

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; selena@ipae.uran.ru

Ключевые слова: Восточно-Уральский радиоактивный след, хроническое облучение, малые дозы, популяции растений, радиобиологические эффекты

Для анализа экологических и генетических эффектов хронического действия малых доз ионизирующей радиации (МДИР) в популяциях травянистых растений, произрастающих в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСа) проведен краткий анализ исследований, доступных в открытой печати. В условиях МДИР выявлено превышение уровня хромосомных aberrаций у одуванчика [1], василька [2], скерды [3] и прозанника [4]. У подорожника среднего и ланцетолистного различий между фоновыми и импактными выборками не обнаружено [5].

Облучение может приводить к увеличению частоты редких аллелей (до 1%), элиминации/появлению аллелей или сдвигу частот аллелей. Так, в условиях МДИР отмечалось появление редких аллелей у василька [6], одуванчика [7, 8], звездчатки [9], дремы [10] и подорожника [11]. Уникальные аллели были характерны для выборки одуванчика [7], дремы [10], костреца [12] и подорожника [11], а у звездчатки аллели Pgi-2⁵ и Fdh¹ не были обнаружены, хотя присутствовали в фоновых выборках [9]. У василька [6], одуванчика [7, 8], подорожника [13] и звездчатки [9] отмечали сдвиг частот аллелей по разным аллозимным локусам.

Появление уникальных аллелей не привело к увеличению генетического разнообразия импактных популяций костреца [12] и подорожника [13], что в последнем случае проявилось в низкой дифференциации выборок [11]. В то же время у василька [6, 14, 15] и одуванчика [7, 8] был обнаружен противоположный эффект. Для звездчатки [9] и подорожника [11] в градиенте загрязнения было характерно снижение изменчивости аллозимных и микросателлитных локусов соответственно. Реакция дремы [10] по разным локусам была разнонаправленной.

В выборках ВУРСа у скерды было обнаружено значимое превышение частоты встречаемости проростков с мутацией *albina* и *xanta* [16], у звездчатки – с некрозами корней, скрученным гипокотилем и нарушением формы семядолей [9]; у дремы – с некрозами корней, изменениями формы и цвета семядолей, нарушениями гелиотропизма [17]; у костреца – с некрозами колеоптиле, изменениями формы листа, хлорофилльными мутациями *viridoalbostrata* и *albina* [18]. У одуванчика показана внутригодовая динамика проявления мутации *monopteros* [19]. Совокупность данных свидетельствует о накоплении в хронически облучаемых популяциях травянистых растений ВУРСа мутационных событий и увеличении генетического груза.

Обобщение данных выполнено в рамках государственного задания ИЭРиЖ УрО РАН (№122021000077-6).

Список литературы

1. Позолотина В.Н. Исследование локальных ценопопуляций одуванчика (*Taraxacum officinale* s.l.) из радиоактивно загрязненных зон // Экология. 2001. № 2. С. 117–124.
2. Кальченко В.А., Абрамов В.И., Рубанович А.В. и др. Цитогенетические эффекты в популяциях растений, произрастающих на Восточно-Уральском радиоактивном следе // Региональная научно-практическая конференция «ВУРС-45». Озерск, 2002. С. 129–136.
3. Шевченко В.А., Гриных Л.И., Абрамов В.И. Цитогенетические эффекты в природных популяциях *Crepis tectorum* L., произрастающих в районе Восточно-Уральского радиоактивного следа // Радиационная биология. Радиоэкология. 1998. Т. 38. № 3. С. 330–336.
4. Абрамов В.И., Федотов И.С., Изонина Е.В. и др. Отдаленные последствия хронического облучения прозанника пятнистого *Hypochoeris maculata* L., произрастающего на Восточно-Уральском радиоактивном следе // Радиационная биология. Радиоэкология. 2010. Т. 50. № 6. С. 681–690.
5. Абрамов В.И., Степанова А.А., Фамелис С.А. Радиобиологические эффекты у растений, обитающих на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа // Радиационная биология. Радиоэкология. 2010. Т. 50. № 3. С. 345–351.
6. Лысенко Е.А., Кальченко В.А., Шевченко В.А. Изменчивость полиморфных систем *Centaurea scabiosa* L. под действием хронического облучения // Радиационная биология. Радиоэкология. 1999. Т. 39. № 6. С. 623–629.
7. Ульянова Е.В., Позолотина В.Н. Клональное разнообразие и редкие фены в ценопопуляциях *Taraxacum officinale* s.l. из зоны Восточно-Уральского радиоактивного следа // Доклады Академии наук. 2006. Т. 406. № 5. С. 715–717.
8. Ульянова Е.В., Позолотина В.Н. Изменчивость ферментных систем в ценопопуляциях одуванчика лекарственного из зоны Восточно-Уральского радиоактивного следа // Радиационная биология. Радиоэкология. 2004. Т. 44. № 5. С. 579–584.
9. Позолотина В.Н., Антонова Е.В., Каримуллина Э.М. Оценка радиационного воздействия на ценопопуляции звездчатки злаковой в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа // Экология. 2010. № 6. С. 403–413.
10. Karimullina E.M., Antonova E.V., Pozolotina V.N. Genetic variation in natural *Melandrium album* populations exposed to chronic ionizing radiation // Environ Sci Pollut Res. 2016. V. 23. № 21. P. 21565–21576.
11. Shimalina N.S., Antonova E.V., Pozolotina V.N. Genetic polymorphism of *Plantago major* populations from the radioactive and chemical polluted areas // Environmental Pollution. 2020. V. 257. Art. 113607.
12. Antonova E.V., Shoeva O.Y., Khlestkina E.K. Biochemical and genetic polymorphism of *Bromopsis inermis* populations under chronic radiation exposure // Planta. 2019. V. 249. № 6. P. 1977–1985.
13. Позолотина В.Н., Молчанова И.В., Михайловская Л.Н. и др. Современные уровни радионуклидного загрязнения ВУРСа и биологические эффекты в локальных популяциях *Plantago major* L. // Экология. 2005. № 5. С. 353–361.

14. Кальченко В.А., Абрамов В.И., Рубанович А.В. Цитогенетические эффекты в популяциях растений, произрастающих на Восточно-Уральском радиоактивном следе // Радиационная биология. Радиоэкология. 2002. Т. 42. № 6. С. 745–749.

15. Кальченко В.А., Рубанович А.В., Шевченко В.А. Генетические процессы в хронически облучаемых популяциях *Centaurea scabiosa* L., произрастающих на Восточно-Уральском радиоактивном следе // Радиационная биология. Радиоэкология. 1995. Т. 37. № 5. С. 708–719.

16. Шевченко В.А., Кальченко В.А., Абрамов В.И. и др. Генетические эффекты в популяциях растений, произрастающих в зоне Кыштымской и Чернобыльской аварий // Радиационная биология. Радиоэкология. 1999. Т. 39. № 1. С. 162–176.

17. Антонова Е.В., Позолотина В.Н., Каримуллина Э.М. Внутривидовая изменчивость дремы белой в градиенте радионуклидного загрязнения ВУРСа // Экология. 2013. № 1. С. 20–29.

18. Antonova E.V., Pozolotina V.N., Karimullina E.M. Time-dependent changes of the physiological status of *Bromus inermis* Leyss. seeds from chronic low level radiation exposure areas // Biol Rhythm Res. 2015. V. 46. № 4. P. 587–600.

19. Antonova E.V., Pozolotina V.N. Investigation of biological-rhythm patterns: physiological and biochemical effects in herbaceous plants exposed to low-level chronic radiation. Part 1: Nonirradiated seeds // International Journal of Radiation Biology. 2024. V. 100. № 7. P. 1051–1071.

DOI: 10.5281/zenodo.17048336

ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ В РАЗНЫХ ДОЗАХ НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ У МЫШЕЙ EFFECT OF FRACTIONATED GAMMA IRRADIATION IN DIFFERENT DOSES ON SPATIAL LEARNING IN MICE

Н.И. Атаманюк¹, Е.А. Пряхин¹, А.И. Андреев²

¹Южно-Уральский федеральный научно-клинический центр медицинской биофизики, г. Челябинск, Россия; vita_pulhura@mail.ru

²Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, Россия

Ключевые слова: фракционированное облучение, гамма-облучение, когнитивные функции, память, обучение

Из экспериментальных и эпидемиологических исследований известно, что облучение области головы в высоких дозах является фактором риска развития когнитивной дисфункции [1], как правило, связанной с дефицитом гиппокампа-зависимых процессов: вербально-семантической и пространственной памяти, обучения, обработки пространственной информации. При этом данные о действии на когнитивные функции и память малых доз, особенно в режиме хронического или фракционированного воздействия, ограничены и противоречивы. Цель работы: изучить влияние фракционированного гамма-облучения в разных кумулятивных дозах в раннем возрасте на когнитивные функции (пространственное обучение и память) у мышей C57Bl/6.

Животных подвергали общему внешнему гамма-облучению на установке ИГУР-1М с рождения, 4 недели по 5 раз в неделю, всего 20 фракций облучения. Кумулятивные дозы составляли 5, 1 и 0.1 Гр. Также были

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156